

ДРЕВНЕЕ СКОТОВОДСТВО ФЕРГАНЫ (НА ПРИМЕРЕ, АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПОСЕЛЕНИЯ БИБИОНА-ЧУСТ)

Г. Р. Мирзалиева

младший научный сотрудник (PhD) Национального центра археологии АН РУз, Ташкент,
Республика Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0048-9881>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895447>

Аннотация. В статье представлена информация о находках древних костных останков животных с поселения Бибиона-Чуст, которая может заинтересовать туристов. Анализируя остеологический материал древних животных, можно получить информацию о том, какой образ жизни вели люди в эпоху бронзы, что входило в их рацион и другие аспекты их существования.

Ключевые слова: Наманганская область, Бибиона-Чуст, бронзовый век, костные останки древних животных, экотуризм, скотоводство, Чустская культура, мелкий и крупный рогатый скот.

Annotatsiya. Maqolada sayuohlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin bo'lgan Bibiona-Chust yodgorligida hayvonlarning qadimiy skelet qoldiqlari topilganligi haqida ma'lumot berilgan. Hayvonlarning suyaklarini tahlil qilib, o'sha davrda odamlar qanday hayot kechirgani, ularning ratsioniga nimalar kiritilganligi va mavjudligining boshqa jihatlari haqida ma'lumot olish mumkin.

Kalit so'zlari: Namangan viloyati, Bibiona-Chust, bronza davri, qadimgi hayvonlarning suyak qoldiqlari, ekoturizm, chorvachilik, Chust madaniyati, mayda va yirik chorva.

Abstract. The article presents information about the finds of ancient animal bones in the settlement of Bibiona- Chust, which may be of interest to tourists. By analyzing the bones of fossil animals, one can obtain information about the lifestyle of people in that era, what was included in their diet and other aspects of their existence.

Keywords: Namangan region, Bibiona-Chust, Bronze Age, bone remains of ancient animals, ecotourism, cattle breeding, Chust culture, small and large cattle.

Экотуризм в Узбекистане – не искусственный способ привлечения путешественников. Это органичный образ жизни узбекского народа на протяжении веков. Выехав из туристического города – Ташкента, Самарканда или Бухары, не пройдет и часа, как палитра окружающей обстановки сменится до неузнаваемости. Туризм – самая динамичная отрасль, моментально реагирующая на новшества технического прогресса. Дополненная реальность, и даже туры в космос уже представлены в продуктах туроператоров. Но что отличает travel - индустрию от других передовых направлений – развитие «в обе стороны». Если в мире программного обеспечения и мобильных технологий «возврат в прошлое» не мыслим, то в туризме с точностью до наоборот – чем больше автоматизируется жизнь, тем большее количество людей с каждым годом стремится, хотя бы ненадолго «вернуться к истокам». Это объясняет нарастающий интерес к экотуризму. [9].

Узбекистан с его разнообразными ландшафтами представляет собой отличное место для развития экотуризма. В стране насчитывается 2 национальных парка, несколько

заповедников и святые места для полонников. Одним наиболее ярких примеров может послужить святое место под названием Бибиона-Чуст.

Поселение Бибиона – Чуст располагается на северной окраине г. Чуст Наманганской области близ родника Бибиона на пологом холме, на правом высоком берегу р. Гавасай. Поселение было открыто и впервые исследовано в 1951 году М.Э. Воронцом и В.И. Спришевским [3,4,8]. С 1953 по 1961 годы исследования на поселении проводил В.И. Спришевский. Был получен богатый археологический материал, который позволил ему достаточно полно изучить разные стороны хозяйства, культуры и быта древних земледельцев. В 70 – е годы прошлого века археологическое изучение поселения проводил Ю. А. Заднепровский[5], а в 1982 г. Б.Х.Матбабаев [6]. С 2021 года Чустский археологический отряд Национального центра археологии АН РУз под руководством археологов А.А. Анарбаева и С.Р. Баратова продолжил археологические исследования на поселении Бибиона – Чуст. В ходе археологического изучения поселения в 2021 году открыты остатки полуподземное жилище округлой в плане формы. Кроме того, и от жилища были расположены подсобные хозяйственные участки с очагами, на территории которых готовилась пища для жителей жилища. Пастушеское (отгонное придомное) скотоводство, тесно связанное с земледелием, играло значительную роль в хозяйстве населения Чустской культуры. На выше указанных участках в большинстве случаев были найдены костные останки, которые представляли собой кухонные отбросы. Надо отметить, что на территории поселения Бибиона-Чуст население занималось древним земледелием. Не смотря на это у жителей Бибиона-Чуст, также развивалось (отгонное придомное) скотоводство [1,2,7].

Находки древних костных останков животных в данном поселении могут привлечь туристов. Изучая кости древних животных, можно найти ответы на вопросы о том, какой образ жизни вели люди того времени, какими животными они питались и т.д.

Целью нашего исследования стало определение степень сохранности остеологического материала с поселения Бибиона – Чуст для выявления типа домашних животных (крупный или мелкий рогатый скот и др.), которые были употребляемые в пищи и в хозяйстве поселение Бибиона –Чуст в эпоху бронзы, на основе изучения степени сохранности остеологического материала животных. Что позволит реконструировать образ жизни и пищевую культуру общества древнего Ферганы и развития внутреннего и внешнего туризма.

В тезисе нами представлен анализ костей животных с поселения Бибиона- Чуст, проведенный в 2024 году, с января по март, в лаборатории «Биоархеология» Национального центра археологии АН РУз. Представленный остеологический материал животных был обнаружен в 2021 году в результате раскопок на поселении Бибиона- Чуст археологическим отрядом под руководством археологов А.А. Анарбаева и С.Р. Баратова.

Всего исследованию подверглись 239 фрагментов костей животных. Из них пригодными для полноценного анализа оказались 82 фрагмента, остальные 157 оказались сильно повреждены в древности. Благодаря изучению 82 фрагментов костей выявлен следующий видовой состав животных: 39 из них принадлежали особям мелкого рогатого скота (МРС); 27 – особям крупного рогатого скота (КРС); 10 – собакам; 3 – свиньям; 2 кости – лошадям и 1 – дикому кабану.

В целом для населения Чустской культуры характерно разведение таких домашних животных как: коров, коз и овец, лошадей, ослов, собак, верблюдов-бактрианов и свиней[1,2,7].

Благодаря полученным количественным данным можно предполагать, что наиболее распространенным и часто употребляемым в быту древнеземледельческого населения Ферганской долины в эпоху поздней бронзы был мелкий рогатый скот. Установлено, что в среднем 47,6% стада составлял мелкий рогатый скот. Это свидетельствует о том, что выращивание мелкого рогатого скота было ведущей отраслью в скотоводстве древних земледельцев Ферганы позднего бронзового века. Относительно реже встречаются кости крупного рогатого скота 32,9 %. Кости таких животных, как (собака 12.2%, лошадь 2.4%, свинья 3.7% и кабан 1.2%) представлены в наименьшем количестве.

В результате анализа 10 фрагментов костей собаки была определена особая роль этого животного в хозяйственной деятельности поселения жителей Бибиона.

Табл.1 Видовой и численный состав костных останков животных с поселения Бибиона (2021 г., раскоп 1, квадраты 2Б, 3А, 5Б, 6А, 3А, 7А)

№	Видовой состав костей	КРС(<i>Bostaurus</i>)	МРС(<i>Parvuspecus</i>)	Лошадь (Equus)	Свинья (Porcus)	Собака (Canis)	Кабан (Aper)	Всего
1	Рог	1	-	-	-	-	-	1
2	Череп	-	2	-	-	1	-	3
3	Челюсть	2	2	-	1	1	-	6
4	Зуб	8	1	2	-	4	-	15
5	Ребро	3	7	-	2	-	1	13
6	Позвонок	4	6	-	-	1	-	11
7	Лопатка	-	1	-	-	1	-	2
8	Предплечья	-	1	-	-	-	-	1
9	Лучевая кость	3	5	-	-	-	-	8
10	Локтевая кость	-	4	-	-	-	-	4
11	Бедренная кость	3	-	-	-	-	-	3
12	Плюсна	-	1	-	-	-	-	1
11	Сесамовидная кость	-	2	-	-	-	-	2
13	Пястная кость	1	1	-	-	1	-	3
14	Таранная кость	-	2	-	-	-	-	2
15	Фаланга	2	4	-	-	1	-	7
	Всего	27 (32.9%)	39 (47.6%)	2 (2.4%)	3 (3.7%)	10 (12.2%)	1 (1.2%)	82 (100%)

Источник: Табл. составлена автором.

Основной видовой состав костей представлен многочисленными зубами, ребрами, позвонками, лучевой костью. А наименьшее количество плюсна и предплечья.

Мы надеемся, что полученные результаты послужат полезным ресурсом для туристов и всех кто интересуется образом жизни древних людей Узбекистана, каких животных они больше всего предпочитали для пищи и т.д.

REFERENCES

1. Анарбаев А.А., Баратов С.Р., Насриддинов Ш., Омонов Ш., Нажмиддинов А. Новые археологические работы на поселении Чуст – Бибиона в 2021 году. // Археологические работы в Узбекистане 2021 год. Выпуск – 13. Самарканд. 2022. С.8 – 15.
2. Анарбаев А.А., Баратов С.Р. Новые археологические работы на поселении Чуст – Бибиона. // ИМКУ Вып.42. Фан. Ташкент. 2022. С. 205 – 227;
3. Воронец М.Э. Археологическая рекогносцировка 1950 г. по Наманганской области. - Известия АН УзССР, 1951, № 5.
4. Воронец М.Э Археологические исследования Института истории и археологии и Музея истории АН УзССР на территории Ферганы в 1950-1951 гг. // В кн.: Труды Музея истории УзССР. Вып. II, 1954.
5. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы. М., 1962. С. 77.
6. Матбабаев Б.Х. Новые исследования на Чустском поселении (Фергана)//СА Вып.4. М.:1984. С.241-245
7. Отчет о полевых археологических исследованиях на поселении Чуст-Бибиона в Наманганской области в 2021 году. А.А. Анарбаев, С.Р. Баратов. Ташкент 2022. С. 3-4.
8. Спришевский В.И. Оборонительные сооружения эпохи бронзы на территории Узбекистана // СА, 1972. № 3. С. 65-72, 228. Рис. 1, 3.
9. <https://dolorestravel.com/ru/our-services/thematic-tourism-uzbekistan-ecotours>.